

SHAHARSOZLIKDA TOZA EKOLOGIK MUHITNI TASHKIL ETISHNING ASOSIY PRINSIPLARI

X.M.Matg‘oziyev, A.Ubaydullayev
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqolada shaharsozlikni shahar-ekologik asosida hududiy tashkil etishning asosiy tamoyillari o‘rganiladi va tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: tamoyillari, shahar ekologiyasi, urbanizatsiya, landshaft dizayni, shahar arxitekturasi, bufer zonalar.

Shaharsozlikda ekologik tamoyillar shahar xududidagi turli obektlar, xo‘jalik infrastruktura tuzilishi xududning tabiiy xususiyatlari va uning qurilishlar uchun mosligi, mutanosibli bilan o‘lchanadi. Ekologik muvozanatning shaharlar xududida barkaror bo‘lishi birinchi navbatda aholining shahar hududidagi zichligi, hududning qanday maqsadlarda foydalanish xolati, ishlab chiqarishning harakati bilan bevosita bog‘liqdir. Urboekologik jihatdan shahar hududdan tashkil etuvchi muhim omillardan biri aholining soni va uni shahar hududiga bo‘lgan zichlik yuklamasi bilan bog‘liqdir. Aholining ekologik jihatdan kritik chegarasini aniqlashda turli ko‘rsatkichlar asos qilib olingan va shulardan muhimi gigienik kriteriya va aholining ehtiyojlarini qondiruvchi turli muassasalarining borligi hisoblanadi.

Dunyo mamlakatlari tajribasida shaharning aholi ko‘rsatkichlari bo‘yicha kritik chegaralar turlicha aniqlangan. Masalan, Germaniyada shaharlar hududida aholi zichligining kritik chegarasi 1km² ga 100 kishidan 1500 kishigacha qilib belgilangan. Shaharlarning umumiy egallagan maydoni ichida sanoat ob‘ektlari seliteb hududlar transport kommunikatsiyalar uchun 28% shahar maydoni, qishloq xo‘jaligi maydonlari, dam olish hududlari uchun 42% maydon, akvatoriyalar, o‘rmonlar va boshqa yerlar uchun 30% maydon ajratiladi. Amerikalik shaharsozlik va urbanizatsiyalashuv bo‘yicha mutaxassislarning fikriga ko‘ra urbanizatsiyalangan maydonlar, qishloq xo‘jaligi maydonlari va ochiq maydonlar I:I nisbatda bo‘lishi kerak va har bir kishi uchun ekologik norma qilib 3 gektar yer belgilanadi [1,3]. Polshada esa shaharsozlikdagi urboekologik prinsiplariga kura shahar aglomeratsiyalarining yadrolarida zichlik 3000-5000 kishiga yetishi mumkin, aglomeratsiyalar uchun 800-2000 kishi, urbanizatsiyalashgan rayonlar uchun esa 1km² ga 300-1000 kishi belgilanadi. Shaharlar qurilishi ularning landshaft dizaynida juda ko‘p tabiiy omillar va sun‘iy inshootlardan foydalaniladi. Qadimgi va o‘rta asr shaharlar qurilishida ham manzarali o‘simliklar daraxt va butalar, mevali daraxtlar bog‘i, xiyobon, park ko‘rinishida shakillantirilgan. Shuning bilan birga tabiiy va sun‘iy suv havzalari barpo etish yo‘lga qo‘yilgan [2,4,5]. Masalan Buxorodagi Labi xovuz shunday maqsadda qurilgan.

Shaharsozlikda daryo va soylar o‘tgan xududlar, ko‘l dengiz qirg‘oqlari ayniqsa muhim iqtisodiy va siyosiy vazifalarni bajara olgan. Masalan: Vengriya davlatining poytaxti ham Dunay daryosining har ikki tomonida joylashgan. Budda va Pesht shaharlarining qo‘shilishidan tarkib topgan. Yaqin Sharq va O‘rta Osiyo shaharlarining yaratilishida ayniqsa suv manbalari tabiiy resurs sifatida muhim rol o‘ynagan. Farg‘ona vodiysining o‘rta asrlar davlatchiligida muayyan vaqtlarda poytaxt vazifasini o‘tagan Pop (Bob), Koson, Uzgen, Axsikent, Qubba, Ershi kabi qadimgi shaharlar ham daryo va soylarning qirg‘oqlarida barpo etilgan. Zamonaviy shaharsozlik, shaharlar arxitekturasi va landshaft dizayni shaharsozlikni qadimgi an‘naviy usullaridan tashqari ularning zamonaviyligi ko‘rkamligi binolarning mustahkamligi kommunikatsiya tizimining benuqson ishlashi uchun shaharlar kurilishida kompleks tadqiqotlardan keng foydalanmoqdalar. Bu esa shaharlarning iqtisodiy, siyosiy, madaniy, ma‘muriy imkoniyatlarini kengaytirishda, shaharlarning mamlakat miqyosidagi nufuzini oshishga imkon yaratadi. Keyingi vaqtlarda ko‘p funksiyali shaharlar soni ortib bormoqda. Bunday shaharlar boshqa shaharlarga nisbatan faol urbanizatsiyalashib o‘z qiyofalarini juda tez muddatda o‘zgartirib bormoqda [6,7].

Shaharsozlikni urboekologik jihatdan tashkil etish shaharlar uchun tanlangan joyning landshaft hususiyatlaridan va resurs potensialidan kelib chiqishi kerak. Tarixiy tarqqiyotning barcha davrlarida bu tamoyilga amal qilib kelingan. Tasodifiy holat yoki jarayon shaharlarning qurilishi uchun asos bo‘lmagan. Ko‘plab shaharlar ekotop geografik sharoitlarda joylashgan. Ma‘lumki, shaharsozlikda tabiiy va sun‘iy obektlarning o‘zaro mutanosibliigi hisobga olinishi kerak. Birinchi navbatda tabiiy landshaft omili shaharlar maydoni, uning rejasi, arxitekturasi belgilab beradi. Shaharlarlarni qurishda relief asosiy omillardan biri bo‘lib landshaft dizaynida kontrastlilik ko‘zga tashlanadi. Masalan, Moskva shaxri 7 yirik tepalik ustida qurilgan bo‘lib ko‘p yaruslik arxitekturaga ega. Respublikamizda Toshkent, Samarqand, Namangan, Andijon kabi shaharlar ham ko‘p yaruslik arxitektura asosida qurilgan. Hozirgi zamon shaharsozligining eng muhim jihati shaharlarning ierarxik tizimlarini yaratish orqali landshaft-shahar munosabatlarini barqarorlashtrish tabiiy va sun‘iy ob’ektlarning mutanosibligini ta‘minlashdan iboratdir.

Shaharlar landshaftida quyidagi ierarxik darajalar ajratiladi: 1. makro daraja: shahar aglomeratsiyasi, urbanisatsiyalashgan rayon, xududiy sanoat kompleksi; 2. mezodaraja: seliteb landshaft, sanoat landshafti, agrolandshaft; 3. mikro daraja: xovli, sport maydonchasi, piyodalar zonasi. Shahar landshaftining bunday ierarxik darajasi respublikamizda yuqori darajada urbanizatsiyalashgan [8]. Toshkent, Samarqand, Navoiy, Farg‘ona, Olmaliq, Oxangaron kabi ko‘plab shaharlarda shakllangan. Bu shaharlarda aglomeratsiyalar, urbanizatsiyalashgan hududlar, sanoat komplekslari bilan birga seliteb landshaftlar, aglomeratsiyalar, aholi uy joylari, sport maydonchalari

shaharlar landshaftining tarkibiy qismlari xisoblanadi. Respublikamiz hududida joylashgan aksariyat shaharlar mezodaraja ierarxiyasiga mos keladi. Bu darajaning asosiy xususiyati urbanizatsiyaning o‘rtacha darajasi, shahar maydoninig optimalligi, aholi yashaydigan xududlar, sanoat ob’ektlari va aglomeratsiyaning mutanosib joylashganligidir. Sanoat korxonalarini aholi yashaydigan kvartallar bilan kamida 4-5 km masofada joylashgan. Sanitar ximoya zonalari, agrolandshaftlar oraliq buffer zonalarni tashkil etadi. Bunday shaharlarda antropogen bosim yuqori bo‘lmaydi. Agrosanoat ob’ektlari xavo oqimining yo‘nalishi bo‘ylab aholi yashaydigan hududlardan 5-6 km uzoqroqda joylashtirilganda geokimyoviy anamal maydonlar aholi yashaydigan hududlarga yetib kelmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xatamovich, Q. D. (2023). Mamlakatimizda arxitektura-shaharsozlik soha mutaxassislari tayyorlashni takomillashtirish choralari. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, (2), 179-181.
2. Egamberdiyeva, T. (2023). Designing energy efficient and passive houses. *Golden brain*, 1(35), 153-158.
3. Egamberdiyeva, T. (2023). Architectural and construction requirements in the design of low-rise residential buildings. *Golden brain*, 1(35), 201-205.
4. Egamberdiyeva, T. (2023). Creation of energy saving and reinforcement solution of bibikhonim jom’e mosque construction in samarkand city. *Journal of advanced zoology*, 44, 3021-3036.
5. Sulstonboyevich, A. A. (2023). Calculation, design and implementation of multi-layer heat-resistant reinforced concrete structure. *Journal of Advanced Zoology*, 44, 2917-2926.
6. Sattikhodjaevich, B. Z., Sulstonboyevich, A. A., & Tutiyo, E. (2023). Technology of manufacture of precast reinforced concrete structures in a dry-hot climate. *Scientific Impulse*, 1(10), 1460-1466.
7. Sattikhodjaevich, B. Z., Sulstonboyevich, A. A., & Tutiyo, E. (2023). Conducting construction works in urban areas analyzing the consequences of a strong earthquake. *Scientific Impulse*, 1(10), 1483-1490.
8. Zikriyoxujaeva, M. (2023). Noanaviy energiya manbaalaridan foydalanish masalalari. *Problems of architecture and construction (scientific technical journal)*, 1(2), 269-271.